

Путова Г. В.

начальник відділу довідкового апарату та обліку документів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

РЕНОВАЦІЯ КИЇВСЬКОГО КОСТЬОЛУ СВЯТОГО ОЛЕКСАНДРА ЯК ІЛЮСТРАЦІЯ НЕЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК В УКРАЇНІ

На минулорічній конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” було представлено доповідь щодо кричущого випадку несанкціонованої реновації пам'ятки архітектури національного значення – костюлу Святого Олександра у Києві [1]. Рік тому ситуацію, у якій опинилася будівля, вже можна було характеризувати, як приклад злочинної бездіяльності відповідальних органів на тлі стрімких самовільних робіт, що проводилися у храмі за ініціативи вищого духовенства Києво-Житомирської дієцезії.

Активні інтер'єрні роботи, які розпочалися 2009 р., перебувають нині на стадії, близькій до завершення. Повністю виконано орнаментальне оформлення чотирьох аркових склепінь. Візерунки створено з використанням класицистичних елементів, тобто, теоретично з урахуванням архітектурного стилю храму. Але це, на жаль, не рятує ситуацію, оскільки орнаменти є строкатими та яскравими, зокрема широко вживається сполучення яскраво-зеленого яскраво-червоного, посріблення та позолоти.

Іл. 1. Костьол Святого Олександра. Орнамент на арковому склепінні. Ракурс дає можливість побачити, як розпис, нанесений на внутрішню поверхню центральної бані візуально зливається зі строкатим орнаментом склепіння. Фото 7 лютого 2016 р.

Іл. 2. Вид на хори костюлу Святого Олександра після нанесення орнаментів на склепіння. Добре помітний контраст між кричущими кольорами орнаментів та стриманою гамою зображень євангелістів XIX ст. Фото 17 квітня 2016 р.

У 2015–2016 рр. було завершено будівництво двох вітварів у кутових каплицях. Табернакулум (дарохранительку) було перенесено у центральний вітвар, натомість колишня каплиця Пресвятих Дарів наразі пустує і лише тематичні вітражі нагадують про те, що тут протягом попередніх 20 років зберігали Пресвяті Дари.

Баптистерій було перенесено до кутової каплиці праворуч від центрального входу. Туди ж переставлено вітраж “Хрещення Господнє”. Слід зауважити, що також придбано новий малахітовий баптистерій замість старого, дерев'яного. Судячи з усього, колір баптистерію підібрано з розрахунку на те, що згодом усі вітварі у кутових каплицях також буде оформлено у зелено-сірій гамі.

З'явилися нові вітражі у двох кутових каплицях – Пресвятого Серця Ісуса та Божого Милосердя (у якій раніше було розташовано баптистерій). Вітражі зображують жертвоприношення Авраама і образ Божого Милосердя. Стилестика виконання нагадує вітражі, встановлені на вікнах над двома великими бічними вітварями. Сучасні, дещо кубістичні форми, пластика конструктивізму, властиві цим зображенням, вступають у різке протиріччя із вітражами, зробленими у 2005 р. (два вітражі на євхаристійні теми “Голгофа” та “Христос-священик”, а також “Хрещення Господнє”).

Протягом усього періоду робіт відбувалося листування представників парафіяльної спільноти та членів територіальної громади м. Києва із органами, відповідальними за

збереженість пам'ятки. Це – Міністерство культури України, Управління охорони культурної спадщини, Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій. Також відбувалися спроби прикликати до діалогу прямих ініціаторів робіт, які закінчилися невдачею. Від державних установ так і не вдалося добитися скільки-небудь помітних кроків для зупинення незаконної реновації храму. Установи, підлеглі Міністерству культури України, посилаються на Міністерство культури. А саме міністерство не в змозі навіть вчасно відповісти на запити громадян, включаючи депутатів Верховної ради України та Київської міської ради. Ще у 2015 р., з міністерства, щоправда, надходили листи у яких повідомлялося, що питання передано на розгляд до Генеральної прокуратури України та до Міністерства внутрішніх справ України для перевірки фактів порушень, описаних у зверненнях громадян та вжиття відповідних заходів [2; 3]. Станом на квітень 2016 р. жодних відомостей про якісь заходи вказаних органів щодо перевірки законності виконаних робіт до заявників не надходило. Лист Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій від 29 березня 2016 р. не залишає жодної надії на відновлення законності щодо описуваної пам'ятки: “Враховуючи, що зазначений об'єкт культурної спадщини є пам'яткою національного значення, розташований у Центральному історичному ареалі міста Києва і, відповідно до п. 18, ч. 2, ст. 5 Закону України “Про охорону культурної спадщини”, припинення робіт на пам'ятках національного значення, в історичних ареалах населених місць, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених із відповідними органами охорони культурної спадщини програм та проектів, дозволів або з відхиленням від них належить до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини – Міністерства культури України, Центр, як балансоутримувач будівлі костьолу Святого Олександра, звернувся до Міністерства культури України щодо прийняття необхідних заходів по припиненню неправомірних дій відносно будівлі костьолу Св. Олександра” [4].

Таким чином коло замикається на Міністерстві культури України, яке вочевидь продовжуватиме практикувати халатну бездіяльність у цьому питанні.

Хвиля громадського протесту проти робіт, які із шаленою швидкістю та без будь-якого узгодження із відповідальними органами, проводяться на пам'ятці, спонукала очільника Києво-Житомирської дієцезії РКЦ – архієпископа Петра Мальчука – до надання публічних пояснень. У своєму інтерв'ю, яке було опубліковано католицьким виданням “CREDO”, владика Петро відверто визнав, що реновація інтер'єрів костьолу Святого Олександра є його ідеєю:

“Уся ініціатива – моя. Я побачив, що до цього храму приходять дуже багато людей протягом дня, коли його двері відчинені, також і люди невіруючі...”

У Церкві існує таке поняття, як *Biblia pauperum* – “Біблія бідних”, неосвічених. Воно пішло з Середньовіччя: для тих, хто не вмів читати, розписували цілі євангельські сцени. Люди приходили, дивилися на ці образи, медитували й таким чином приймали Добру Новину у свої серця” [5].

Слід зазначити, що *Biblia pauperum* була актуальним явищем, як слушно зауважив сам владика, саме у Середньовіччі, коли переважну більшість населення складали неписьменні люди, що потребували проповіді у вигляді стінописів у храмах. Нині, коли більшість християн вмюють читати, а Святе Письмо, принаймні, в Україні – є у цілковитій доступності – нема жодної потреби спотворювати стіни пам'яток архітектури розписами, які не відповідають будівлі ні за стилем, ні за художнім рівнем.

У цьому ж інтерв'ю архієпископ Петро сказав: “дехто говорить, ніби ми змінюємо архітектуру храму. Однак ми абсолютно нічого не змінюємо, тільки доповнюємо — наприклад, побудовою чотирьох вітарів” [5].

Таке зауваження, на жаль, свідчить про те, що для деяких представників вищого духовенства РКЦ України не є очевидним факт, що поняття “внесення змін в архітектуру” включає також і внесення змін до внутрішніх просторів будівлі. Крім того, саме в той час, коли записувалося це інтерв'ю, вже відбувалися роботи з оновлення покриття усіх трьох бань храму, яке значно змінило його зовнішній вигляд. Якщо протягом усього свого існування – навіть за часів комуністичної десакралізації – храм мав однакову форму бань, увічнену великим Тарасом Шевченком у 1846 р. – м'яких за абрисами класичних напівсфер, то нині ми бачимо грубу імітацію форм бань собору Святого Петра у Римі – мідяні куполи із яскраво вираженими “ребрами”.

Крім того, центральну та наріжні вежі храму пофарбовано у яскраво-жовтий колір. Очевидно, що згодом усю будівлю буде пофарбовано у такий самий кричущий колір замість ніжно-кремового, який ідеально гармоніював із класицистичною архітектурою храму. Саме у цей колір будівлю було пофарбовано початково, про що свідчить акварель Т. Шевченка. Спираючись на це джерело, реставратори надали стінам костюлу саме такого забарвлення під час відновлення 1994–1995 рр.

Таким чином, на сьогодні архітектурний ансамбль старого Києва отримав вже сталу незакриту рану у вигляді спотвореної пам'ятки – однієї з перших монументальних класицистичних будівель, які постали у місті. Важко вимагати від замовників робіт високого рівня знань у царині мистецтва та архітектури, а також розуміння пам'яткоохоронного законодавства. Але для контролю ситуації у місті існує громада. І в разі, якщо вона постійно інформує відповідальні органи про порушення законодавства, які відбуваються в усіх на очах – ці органи зобов'язані оперативно реагувати. В даному випадку остаточною відповідальністю лягає на Міністерство культури України. На совісті його керівників байдуже та халатне ставлення до унікальних архітектурних пам'яток, небажання забезпечити їхню збереженість, відсутність відчуття важливості для міжнародного іміджу України нашого історичного надбання.

Іл. 3. Бані костюлу святого Олександра після оновлення 2015–2016 рр. Фото 7 лютого 2016 р.

Примітки

1. Путова Г. В. Нові інтер'єрні роботи у київському костюлі Святого Олександра: джерельна база та реальність // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.). – К., 2015. – С. 95–98.
2. Лист Міністерства культури України до народного депутата Луценка І. В. від 11.09.2015. – Вих. № 1247/10/10-15.
3. Лист Міністерства культури України до Пузиркової А. А. від 18. 12.2015. – Вих. № 1842/10/53-15.
4. Лист Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій до Путової Г. В. від 29.03.2015. – Вих. № 194.
5. Розписи храму св. Олександра: поки тісто місять, до пиріжків далеко // CREDO: католицький суспільно-релігійний часопис. – 7 листопада 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.credo-ua.org/2015/11/145681>.

Рижова О. О.

Кандидат мистецтвознавства
Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Распоіна В. О.

Завідувач відділу фізико-хімічних досліджень
Національний науково-дослідний реставраційний центр України

ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕСТАВРАЦІЯ Й АТРИБУЦІЯ ІКОНИ “ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА” З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

В межах підготовки виставки “Шлях до світла” і планової наукової роботи “Лаврська ікона XVII–XVIII століття з фондів з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника” проведено комплексне техніко-технологічне дослідження та реставрація ікони “Воздвиження Чесного Хреста”, 34,5×27,5×2 см, інв. КПЛ-Ж-349.

О. Рижова виконала комплексний порівняльний стилістичний, іконографічний і техніко-технологічний аналіз живопису та проведені оптичні та візуальні мікроскопічні, бібліографічні та архівні дослідження, реставрацію й інтерпретацію результатів проведених досліджень.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016